

IPAKCHILIK FABRIKALARIDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH

A.A. Badalov, D.Q. Raxmonberdiyeva, Sh.B. Turg'unboyev

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

raxmonberdiyevadilfuz@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ipakchilik fabrikalarining atrof-muhitga ta'siri va ekologik muhofazani ta'minlashning muhim jihatlari yoritilgan. Chiqindilarni boshqarish, suv resurslaridan samarali foydalanish va ishlab chiqarishni ekologik jihatdan xavfsiz tashkil qilish bo'yicha xalqaro tajriba va milliy amaliyot tahlil qilingan. Ekologik muammolarni bartaraf etish uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ipakchilik sanoati, atrof-muhit, ekologik xavfsizlik, chiqindilarni boshqarish, suv resurslari, xalqaro tajriba.

Kirish

O'zbekiston iqtisodiyotida ipakchilik sanoati muhim o'rin egallaydi. Mazkur soha mamlakatning eksport salohiyatini oshirish va ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ammo ipakchilik fabrikalarining faoliyati atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu, asosan, chiqindilarni noto'g'ri boshqarish, suv resurslarining ortiqcha iste'moli va atmosferaga zararli moddalarni chiqarish bilan bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarishni ekologik xavfsiz qilish sanoatning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Mavzuning dolzarbligi

Ipakchilik fabrikalari chiqindilarining ko'payishi va suv resurslaridan ortiqcha foydalanish global ekologik muammolar qatoriga kiradi. Xususan, Xitoy, Hindiston va Janubiy Koreya kabi davlatlarda ipakchilik sanoati rivojlangan, ammo ular atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni joriy etgan. O'zbekistonda esa bu borada dolzarb masalalar yechimni kutmoqda. Ushbu maqola, aynan, milliy sharoitda ekologik xavfsizlikni oshirish bo'yicha amaliy takliflarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Ipakchilik fabrikalarining ekologik ta'siri

1. Havо ifloslanishi

Ipakni tozalash, bo'yash va boshqa kimyoviy jarayonlar natijasida havoga zararli moddalar, xususan, uglerod dioksidi, azot oksidlari va boshqa gazlar chiqariladi. Ushbu jarayonlar havо sifatiga salbiy ta'sir qiladi va global iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladi.

2. Suv resurslariga ta'siri

Ipak ishlab chiqarishning ayrim bosqichlarida katta hajmdagi suvdan foydalaniladi. Pilla qaynatish va ipak iplarini bo'yash jarayonlarida kimyoviy moddalarga boy suv chiqindilari hosil bo'ladi. Bu chiqindilarni tegishli tozalash ishlari olib borilmasa, suv havzalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

3. Chiqindilarni boshqarish muammolari

Ipakchilik jarayonida hosil bo'lgan organik va noorganik chiqindilar, asosan, ishlab chiqarish qoldiqlari, bo'yoq moddalarining qoldiqlari va pilla po'stloqlaridan iborat. Agar chiqindilarni boshqarish tizimi samarali ishlamasa, bu tuproq va suvni ifloslantiradi.

4. Energiya iste'moli

Ipakchilik fabrikalari ko'pincha elektr va issiqlik energiyasining katta qismini iste'mol qiladi. Bu esa, o'z navbatida, energiya manbalariga bo'lgan bosimni oshiradi va karbonat angidrid chiqindilarini ko'paytiradi.

Xalqaro tajribadan o'rganish

1. Xitoy tajribasi

Xitoyda ipakchilik sanoati ekologik xavfsizlikka katta e'tibor qaratmoqda. Fabrikalarda chiqindilarni minimallashtirish bo'yicha avtomatlashtirilgan texnologiyalar va biologik tozalash inshootlari joriy qilingan.

2. Hindiston tajribasi

Hindistonda ipakchilik fabrikalari suvni tejash bo'yicha muvaffaqiyatli ishlanmalarni amalga oshirgan. Bu yerda chiqindilarni qayta ishlash darajasi yuqori, fabrikalar yopiq tsikl tizimlariga o'tmoqda.

3. Yevropa tajribasi

Evropa davlatlarida ipakchilik sanoati ekologik standartlar asosida faoliyat yuritadi. Chiqindilarni boshqarish va uglerod izini kamaytirish bo'yicha qat'iy qonunlar joriy etilgan.

O'zbekistondagi holat va rivojlantirish imkoniyatlari

O'zbekistonda ipakchilik sanoati iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lib, unda ekologik masalalarni hal qilish dolzarb vazifa hisoblanadi. Respublikada quyidagi imkoniyatlar mavjud:

Pilla ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarini modernizatsiya qilish.

Ekologik muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish.

Ipakchilik fabrikalarida ekologik standartlarni joriy qilish va nazorat qilish tizimlarini yo'lga qo'yish.

Xulosa

Ipakchilik fabrikalarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun kompleks yondashuv zarur. Chiqindilarni boshqarish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va xalqaro ekologik standartlarga rioya qilish sanoatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish orqali ishlab chiqarishning ekologik va iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNEP (United Nations Environment Programme). "Industrial Wastewater Management and Treatment Technologies", 2020.
2. Hindiston Ipakchilik Kengashi (Central Silk Board, India). "Sustainable Practices in Silk Industry: Waste Management and Water Conservation", 2021.
3. Xitoy Ipakchilik Institutining Tadqiqotlari. "Eco-Friendly Technologies in Silk Industry: A Case Study of Suzhou Silk Mills", 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. "2023-yilda O'zbekistonda sanoat chiqindilarini boshqarish bo'yicha milliy hisobot".
5. ISO (International Organization for Standardization). "ISO 14001: Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use", 2019.
6. Toshkent davlat texnika universiteti Ilmiy Jurnal. "Ipakchilik korxonalarida ekologik xavfsizlikni oshirishning zamonaviy usullari", 2023-yil, 4-son.